

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ
ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ**

**Икрамов Г.А.
Хасанов Ш.М.
Норбекова Ч.И.**

Ташкентский государственный медицинский университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19652644>

Актуальность. Переломы нижней челюсти составляют 70–90 % всех переломов костей лица. При этом около 40 % случаев осложняются различными гнойно-воспалительными процессами. У детей основными причинами перелома нижней челюсти являются бытовые травмы, а также занятия организованными и неорганизованными видами спорта — до 84 %. Переломы нижней челюсти чаще всего наблюдаются у мальчиков в возрасте от 7 до 14 лет.

Лечение переломов нижней челюсти у детей, как и у взрослых, заключается в надёжной репозиции и фиксации костных отломков на весь период заживления. Наиболее распространённым методом фиксации при переломах нижней челюсти является применение бимаксиллярных шин, что обеспечивает постоянную иммобилизацию. Однако этот метод может вызывать посттравматическое воспаление пародонта, негативно сказываясь на микрофлоре полости рта и снижая качество жизни.

Травмы челюстно-лицевой области являются одними из самых частых повреждений и имеют тенденцию к постоянному росту. По данным ряда авторов, до 40 % стоматологических пациентов в больницах составляют люди с травмами челюстно-лицевой области.

Переломы нижней челюсти могут встречаться у детей любого возраста: во время прохождения через родовые пути — при извлечении акушером, при первых шагах, когда ребёнок не может удерживать равновесие, а также в начальной школе во время неконтролируемых игр и в подростковом возрасте — при падениях с деревьев или драках.

Чаще всего ломается тело нижней челюсти, а затем — суставной отросток (односторонний или двусторонний). В комплексном лечении пациентов с переломами нижней челюсти особое внимание уделяется гигиене полости рта. Взрослые дети могут ухаживать за полостью рта самостоятельно, а за младшими детьми ухаживают взрослые с помощью шприца или спринцовки. Если ребёнок находится в больнице, широко применяется распыление антисептических аэрозолей в полости рта, а также физиотерапевтические процедуры: электрофорез кальция, магнитотерапия, гелий-неоновое излучение.

В настоящее время в лечении переломов нижней челюсти достигнуты значительные успехи, определены принципы хирургического и медикаментозного лечения. Однако их эффективность пока не обеспечивает желаемых результатов. В последние годы отмечено снижение или полное отсутствие эффективности ряда терапевтических методов и средств, ранее успешно применявшихся.

Апрел, 2026-йил

Это связывают с недостаточным уровнем фундаментальных знаний. В медицинской практике возрос интерес к антисептическим препаратам. Препарат "Стоматидин" является антисептиком широкого спектра действия.

В данном исследовании для местного лечения переломов нижней челюсти у детей использовался антисептический препарат "Стоматидин". Его эффективность в устранении воспаления в тканях пародонта считается актуальной и современной.

Цель исследования:

Повышение эффективности местного лечения переломов нижней челюсти у детей с использованием антисептика "Стоматидин" после иммобилизации.

Задачи исследования:

Проведение сравнительной оценки местного применения антисептика "Стоматидин" и традиционных методов лечения при переломах нижней челюсти у детей.

Методы и материалы исследования:

В клинике детской челюстно-лицевой хирургии Ташкентского государственного стоматологического института обследованы 12 детей в возрасте от 7 до 18 лет с диагнозом перелом нижней челюсти до и после иммобилизации.

Для исследования использовались клинические, микробиологические и статистические методы.

У детей изучена микрофлора полости рта до иммобилизации и после применения препарата "Стоматидин". Антимикробное действие "Стоматидина" связано с угнетением окислительных реакций в метаболизме микробных клеток. Препарат обладает антибактериальным действием против грамположительных и грамотрицательных бактерий, *Pseudomonas aeruginosa* и *Proteus spp.*, а также фунгицидным действием (включая *Candida*).

Результаты:

Многие исследователи рассматривали снижение гигиены полости рта и накопление зубного налета, характерные для шинированных больных, как один из основных факторов развития заболеваний пародонта.

Большое количество ретенционных пунктов в полости рта, возникающее при шинировании, затруднение очищения зубов, нарушение характера питания приводят к резкому понижению уровня гигиены полости рта и накоплению большого количества мягкого налета, содержащего агрессивные микроорганизмы.

При этом вновь возникающие воспалительные заболевания околозубных тканей, равно как и обострение хронического пародонтита значительно повышают риск гнойных осложнений при переломах верхней и нижней челюсти.

В результате длительной иммобилизации нижней челюсти неизбежно страдает функция слюнных желез, что значительно ухудшает гигиеническое состояние полости рта, а зубной налет является прямой причиной воспалительных процессов в пародонте.

Количественный анализ, общей микробной обсемененности поверхности зубов показал, что у пациентов 1 и 2 групп в динамике лечения отмечается некоторое снижение общей бактериальной обсемененности поверхности зубов, относительно пациентов 3 группы.

Aprel, 2026-yil

Использование пациентами с переломами нижней челюсти при традиционном методе иммобилизации раствора для местного применения Стоматидин® способствует повышению уровня гигиены полости рта, снижению выраженности воспаления в тканях пародонта, меньшей микробной обсемененности поверхности зубов и наиболее быстрому восстановлению уровня ОК и КТ что связано с противовоспалительными свойствами Стоматидин®.

Вывод:

Использование антисептического препарата "Стоматидин" в местном лечении переломов нижней челюсти у детей повысило эффективность терапии за счёт бактерицидного и противовоспалительного действия против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, а также фунгицидного действия против патогенных грибков (Candida).

Список литературы:

1. Мусаев Ш.Ш. Диссертация "Сравнительная оценка методов иммобилизации челюстей при переломах нижней челюсти у детей", 2020.
2. Харьков Л.В., Яковенко Л.Н., Чехова И.Л. "Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия детского возраста" 349-ст.
3. Храмова Н. В., Махмудов А. А. Структура травм челюстно-лицевой области по данным Клинической больницы скорой медицинской помощи (Республика Узбекистан) //Вестник науки и образования. – 2020.

Авторы:

4. Икрамов Гайрат Алимович
5. Хасанов Шухрат Махмудович
6. Норбекова Чарос Илхомбек кизи

Тема тезисов:

7. Совершенствование местного лечения переломов нижней челюсти у детей.

Место работы и должность:

8. Доцент кафедры детской хирургической стоматологии, Ташкентский государственный медицинский университет
9. Доцент кафедры детской хирургической стоматологии, Ташкентский государственный медицинский университет
10. Студент магистратуры направления стоматологии, Ташкентский государственный медицинский университет

Учёная степень и звание:

11. Кандидат медицинских наук, доцент.

Контактные данные:

12. Телефон: +998 97 260 89 79, E-mail: Gayrat-1976@mail.ru
13. Телефон: +998 90 186 93 28
14. Телефон: +998 97 750 35 05, E-mail: norbekova2001@gmail.com